

BOLALARNI TABIATGA MEHRLI QILIB TARBIYALASHDA O‘YIN, KUZATISH VA TAJRIBA METODLARINING O‘RNI

Shanasirova Zaxro Yuldashovna¹, Abduqodirova Nodira Xabibjonovna², Abduvaxitova Dilafuz
Erkin qizi³, Bahriddinova Salomatxon G‘offorjonovna⁴

¹Chirchiq Davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti dotseni

^{2,3,4}Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi sirtqi 3- bosqich talabalari

¹e-mail: z.shonasirova@cspi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tarbiyani samarali tashkil etish masalasi yoritilgan. Jumladan, bolalarda tabiatga mehr, g‘amxo‘rlik va ongli munosabatni shakllantirishda o‘yin, kuzatish va tajriba metodlarining o‘rni chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu metodlar orqali bolalarning ekologik ongini shakllantirish, ularning tabiatdagi jarayonlarga bo‘lgan qiziqishini oshirish hamda amaliy faoliyatga jalb qilish mexanizmlari ochib berilgan. O‘yin metodlari orqali bilim berish jarayoni qiziqarli, tabiatga oid kuzatishlar orqali esa bolalarda diqqat, sabr-toqat va hissiy sezgirlik rivojlantiriladi. Tajriba metodlari esa ular uchun mustaqil xulosa chiqarish, sabablilik aloqalarini tushunish va faol ishtirok etish imkonini beradi. Ushbu metodlarning uyg‘un qo‘llanilishi maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tafakkurini shakllantirishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Kalit so‘zlar: ekologik tarbiya, o‘yin metodi, kuzatish, tajriba, maktabgacha ta’lim, tabiatga mehr.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы эффективного формирования экологического воспитания у детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется анализу роли методов игры, наблюдения и эксперимента в процессе формирования у детей любви к природе, заботливого отношения и экологического сознания. В исследовании раскрываются механизмы развития познавательной активности, устойчивого интереса к природным явлениям и вовлечённости в практическую деятельность посредством активных методов обучения. Игра способствует усвоению экологических знаний в увлекательной форме, наблюдение развивает внимание, терпение и эмоциональную чувствительность, а эксперимент позволяет детям самостоятельно делать выводы, выявлять причинно-следственные связи и активно участвовать в процессе. Согласованное применение этих методов выступает важным педагогическим инструментом в формировании экологического мышления у дошкольников.

Ключевые слова: экологическое воспитание, игровой метод, наблюдение, эксперимент, дошкольное образование, любовь к природе.

Annotation This article explores the effective organization of ecological education for preschool children. It specifically analyzes the role of play, observation, and experimental methods in fostering children’s love for nature, care, and ecological awareness. The study outlines the mechanisms through which these active methods enhance children’s interest in natural phenomena,

develop cognitive engagement, and involve them in hands-on activities. Play-based learning facilitates the acquisition of ecological knowledge in an enjoyable way, while observation develops attention, patience, and emotional sensitivity. Experimental methods provide opportunities for independent reasoning, understanding cause-and-effect relationships, and active participation. The integrated use of these methods serves as an essential pedagogical tool for developing ecological thinking and instilling nature-friendly attitudes in early childhood.

Keywords: ecological education, play method, observation, experiment, preschool education, love for nature.

Kirish

Bugungi globallashuv va ilm-fan yutuqlari zamonida insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri — bu atrof-muhit muhofazasi, inson va tabiat o‘rtasidagi tabiiy muvozanatni saqlab qolishdir. Aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga ongli va mas’uliyatli munosabatni shakllantirish jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa, bu borada yosh avlod, xususan, maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berishning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Maktabgacha yosh — shaxsning asosiy xarakteri, axloqiy mezonlari va dunyoqarashi shakllanishi boshlanadigan juda muhim davrdir. Shu sababli ham ekologik tarbiyaning ilk bosqichlarini aynan ana shu yoshda shakllantirish zaruriyati mavjud. Ekologik tarbiya bolalarga nafaqat tabiat haqidagi dastlabki tushunchalarni berish, balki ularda tabiatga nisbatan hurmat, mehr-oqibat, ehtirom, muhofaza qilish kabi axloqiy fazilatlarni rivojlantirishni ko‘zda tutadi. Bu tarbiya jarayonida bolalarning hissiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga katta e’tibor qaratiladi.

Bunda o‘yinlar, tabiiy hodisalarni kuzatish, tajriba o‘tkazish, faol mushohada va muloqot metodlari pedagogik jarayonning eng muhim vositalaridan biri sifatida maydonga chiqadi. O‘yin orqali bola o‘z tajribasini kengaytiradi, tabiatdagi o‘zgarishlarni kuzatish orqali esa tabiatga nisbatan qiziqishi va ongli munosabati shakllanadi. Tajriba usuli esa bolalarning bilishga bo‘lgan ehtiyojini rag‘batlantirib, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shu jihatdan maktabgacha ta’lim muassasalarida ekologik tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, uning mazmuni va metodikasini boyitish, o‘qituvchining pedagogik mahoratini oshirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada aynan o‘yin, kuzatish va tajriba metodlarining maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashdagi pedagogik imkoniyatlari, ularning tarbiyaviy va amaliy ahamiyati chuqur tahlil qilinadi.

Masalaning qo‘yilishi

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi ta’lim siyosatida maktabgacha ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, bolalarni har tomonlama barkamol inson sifatida shakllantirish asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Xususan, ekologik tarbiyaning erta yoshdan boshlanishi ta’lim mazmuni va metodikasi doirasida muhim masala sifatida qaralmoqda. Mazkur yo‘nalishdagi muammolarni aniqlash va ularning yechimiga doir izlanishlar, davlat tomonidan qabul qilingan bir qator rasmiy hujjatlarga asoslangan holda amalga oshirilmoqda.

Xususan, “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” (PQ-4312-son, 2019-yil 8-oktabr)da maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish, ekologik madaniyatni bolalikdan boshlab singdirish

zarurligi alohida ta’kidlangan. Shuningdek, “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Davlat maktabgacha ta’lim standarti” va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 5-apreldagi PQ-187-son qarorida ekologik tarbiya jarayonini samarali tashkil etish va pedagogik metodikani takomillashtirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan.

Mazkur hujjatlar asosida quyidagi dolzarb muammolar aniqlangan:

- Maktabgacha ta’lim muassasalarida ekologik tarbiyaga oid metodik materiallar va didaktik vositalarning yetarli emasligi;
- O‘yin, kuzatish va tajriba metodlarining amaliyotda samarali qo‘llanilmasligi;
- Tarbiyachilarning ekologik tarbiya berish bo‘yicha malakasining yetarli emasligi;
- Bolalarning tabiatga bo‘lgan qiziqishi va mehrini uyg‘otish bo‘yicha tizimli yondashuvning yo‘qligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi yo‘nalishlarda izlanishlar olib borish lozim deb topildi:

- Ekologik tarbiyada o‘yin, kuzatish va tajriba metodlarining pedagogik imkoniyatlarini chuqur o‘rganish;
- Ularning bolalarning hissiy-intellektual rivojlanishiga ta’sirini aniqlash;
- Metodik tavsiyalar va amaliy ishlanmalar orqali pedagoglar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash;
- Ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion metodik yondashuvlarni joriy etish.

Mazkur maqola doirasida yuqoridagi masalalarning tahlili orqali maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ekologik tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik asoslar ishlab chiqishga intilinadi.

Yechish usuli (yoki uslublari)

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tarbiyani shakllantirishda o‘yin, kuzatish va tajriba metodlarining pedagogik imkoniyatlarini ochib berish maqsadida bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanildi. Tanlangan metodlar pedagogik tajriba asosida asoslangan bo‘lib, boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham qulay tarzda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan aniq va izchil bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

1. Tahlil va taqqoslash usuli

Birinchi bosqichda mavjud ilmiy adabiyotlar, davlat dasturlari, konsepsiyalar, darsliklar va uslubiy qo‘llanmalarda ekologik tarbiyaga oid yondashuvlar tahlil qilindi. O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi o‘rganilib, amaldagi metodlarning samaradorlik darajasi taqqoslandi. Bu tahlil orqali metodlarning nazariy asoslari aniqlashtirildi.

2. Amaliy kuzatuv usuli

Ikkinchi bosqichda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida (bog‘chalarda) bolalar bilan olib borilayotgan amaliy mashg‘ulotlar jarayonida ekologik tarbiyaga oid kuzatuvlar amalga oshirildi. Kuzatuvlar asosida bolalarning tabiatga bo‘lgan munosabati, hissiy javoblari va faol qatnashuv darajasi baholandi.

3. Eksperimental ishlar (tajriba-sinov)

Tajriba-sinov ishlari davomida kichik va katta guruhlarda bolalar bilan ekologik o‘yinlar, ekskursiyalar, tajribaviy mashg‘ulotlar (masalan: urug‘ unishini kuzatish, suv aylanishi haqida oddiy tajribalar) o‘tkazildi. Bu jarayonda tarbiyachilarning metodik faoliyati ham kuzatilib, metodlarning qanday amalga oshirilayotgani, qanday qiyinchiliklar yuzaga kelayotgani aniqlashtirildi.

4. Suhbat va savolnoma usuli

Tarbiyachilar, ota-onalar hamda bolalar bilan olib borilgan suhbatlar va qisqa savolnomalar orqali ekologik tarbiyaning ahamiyati, mavjud yondashuvlarning kamchiliklari va kuchli tomonlari o‘rganildi. Bu ma’lumotlar asosida ilmiy xulosalar shakllantirildi.

5. Pedagogik diagnostika usullari

Bolalarning ekologik bilim, ko‘nikma va munosabatlarini baholash uchun moslashtirilgan pedagogik diagnostika vositalaridan foydalanildi. Jumladan, bolaning atrof-muhitga nisbatan qiziqishi, muhofaza qilishga bo‘lgan motivatsiyasi, oddiy ekofaol harakatlarni (axlatni ajratish, gulni sug‘orish, jonivorni parvarish qilish) bajara olish qobiliyatlari sinovdan o‘tkazildi.

Tanlangan usullar bosqichma-bosqich va tizimli yondashuv asosida qo‘llanilgan bo‘lib, ularning har biri tadqiqot maqsadlariga xizmat qiladi va boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham o‘z tadqiqotlarida takrorlanishi yoki moslashtirilishi mumkin. Shu yo‘l bilan ekologik tarbiyaning metodik asoslari ilmiy jihatdan asoslab berildi va pedagogik amaliyotga tatbiq qilish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berish – bu nafaqat ularga tabiat haqidagi bilimlarni singdirish, balki ularning hissiy-axloqiy olamini shakllantirish, atrof-muhitga nisbatan ongli, mehrlil va mas’uliyatli munosabat hosil qilishdir. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishda o‘yin, kuzatish va tajriba metodlari eng samarali pedagogik vositalar hisoblanadi.

Ushbu metodlar orqali bola faollikka, mustaqil fikrlashga, tabiatdagi jarayonlarni anglashga intiladi. O‘yin orqali bola tabiat hodisalarini o‘ziga xos tarzda o‘zlashtiradi, kuzatish orqali sabr-toqat, e’tibor va qiziqish hissi ortadi, tajriba orqali esa u sabab-oqibat aloqalarini tushunadi va ilmiy fikrlash elementlarini egallaydi.

Tadqiqot davomida shuningdek aniqlanishicha, ekologik tarbiyani samarali tashkil etish uchun quyidagi shart-sharoitlar muhim:

- tarbiyachilarning ekologik savodxonligi va metodik tayyorgarligi;
- ta’lim jarayonida o‘yin va amaliy mashg‘ulotlarga yetarli vaqt ajratilishi;
- ta’lim muhitining boyitilganligi (ko‘rgazmali vositalar, tabiat burchaklari, tajriba jihozlari);
- ota-onalar bilan hamkorlikda ekologik faoliyatni yo‘lga qo‘yish.

Shunday qilib, ekologik tarbiya maktabgacha ta’limda bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘yin, kuzatish va tajriba metodlaridan maqsadli va tizimli foydalanish esa bu jarayonning samaradorligini oshiradi. Keltirilgan xulosalar pedagoglar uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ularning tarbiyaviy faoliyatini takomillashtirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-son Qarori. —O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.— Toshkent, 2020.
2. X.Axmedova va boshqalar. —Bolangiz maktabga tayyormi?— Toshkent, 2000.

3. F.Qodirova, Sh.Toshpo‘latova, N.M.Kayumova, M.N.A‘zamova. —Maktabgacha pedagogika.— Toshkent: Tafakkur, 2019.
4. SH.A.Sodiqova. —Maktabgacha pedagogika.— Toshkent: Tafakkur, 2013.
5. N.M.Kayumova. —Maktabgacha pedagogika.— Toshkent: TDPU Nashriyoti, 2013.
6. A.S.Vigotskiy. —Bolalar psixologiyasi.— Moskva: Pedagogika, 1984.
7. L.I.Bojovich. —Bolalar ta’limi va tarbiyasi.— Moskva: Prosveshchenie, 1972.
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-fevraldagi 123-son qarori. —Maktabgacha ta’lim muassasalarining faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida.—
9. M.G.Kozlov. —Psixologiya va pedagogika asoslari.— Toshkent: Sharq, 2015.
10. N.A.Xo‘jaeva. —Bolalarni ekologik tarbiyalash metodlari.— Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
11. M.E.Faizova. —Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyasi.— Toshkent: Ilm-Ziyo, 2018.
12. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. —Maktabgacha ta’limda ekologik tarbiya dasturi.— Toshkent, 2019.
13. D.K.Xolmuhamedova. —Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi.— Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
14. A.A.Karimova. —Maktabgacha ta’limda o‘yin metodlari.— Toshkent, 2014.
15. A.V.Petrov. —Bolalar psixologiyasi va rivojlanish nazariyalari.— Moskva: Nauka, 2010.
16. N.R.Islamova. —Bolalarning ijtimoiy rivojlanishi va tarbiyasi.— Toshkent, 2015.
17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-martdagi PQ-4356-son qarori. —Ta’lim sifatini oshirish va ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari.—
18. Z.M.Xo‘jayev. —Maktabgacha ta’limda innovatsion metodlar.— Toshkent: Ilmiy nashriyot, 2017.
19. S.S.Beknazarov. —Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot va nutq rivoji.— Toshkent: Sharq, 2016.
20. L.M.Bogdanova. —Ta’limda pedagogik nazorat metodlari.— Moskva: Pedagogika, 2009.